

РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЧЕРЕЗ МЕТОД КЕЙС-СТАДИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

НҮРЛАН АЙДАНА НАРИМАНҚЫЗЫ

Студент факультета иностранных языков Некоммерческого акционерного общества
«Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А.
Букетова»,

Научный руководитель - ЖОРАБЕКОВА Д.М.
Караганда, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения метода *case study* в процессе обучения английскому языку старшеклассников с целью развития их разговорных навыков. Обосновывается актуальность использования ситуационного анализа как средства формирования коммуникативной компетенции учащихся. Описываются основные особенности метода *case study*, этапы его реализации на уроках английского языка, а также его влияние на мотивацию и речевую активность обучающихся. Материалы статьи могут быть использованы в практике преподавания иностранного языка в старших классах.

Ключевые слова: *case study*, метод кейсов, разговорные навыки, английский язык, коммуникативная компетенция

В условиях стремительного развития науки и технологий, а также усиления глобализационных процессов, владение английским языком как иностранным приобретает особую значимость. Английский язык сегодня выступает не только средством международного общения, но и важным инструментом академической и профессиональной мобильности. В этом контексте возрастает потребность в совершенствовании подходов к его преподаванию.

К.Ж. Токаев напомнил, что обучение в филиалах зарубежных вузов в Казахстане ведется на английском, русском и китайском языках. Он подчеркнул, что многоязычие в образовании всегда было ключевым фактором открытости, обмена знаниями и повышения конкурентоспособности - как отдельных студентов и университетов, так и целых государств [5].

Современная система образования в Казахстане динамично развивается, что обуславливает необходимость внедрения новых методологических подходов к обучению иностранным языкам. Обучение английского языка как иностранного должен способствовать развитию коммуникативных навыков, расширению кругозора, формированию общеучебных навыков, развитию самостоятельной, поисковой деятельности, формированию эстетических взглядов, повышению уровня компетентности, интереса к предмету, исследовательскому материалу [1]. В связи с этим особую актуальность приобретает внедрение инновационных методов обучения, соответствующих требованиям современного общества. Одним из таких методов является *case study*.

Case study - это инновационный способ организации проблемного обучения. Это эффективный метод закрепления профессионально ориентированного лексического и грамматического материала с использованием кейс технологии. Этот интерактивный метод обучения используется для решения образовательных задач и используется студентами для осмысления реальных ситуаций профессиональной деятельности и актуализации определенного набора знаний, которые необходимо усвоить [2]. Основной задачей данного метода заключается в усвоении знаний и развитии коммуникативных, когнитивных и социальных навыков у учащихся, формированию критического мышления и самостоятельностью, так же умение применять в жизненных ситуациях.

Исторически кейс-метод получил широкое распространение после его внедрения в образовательный процесс Гарвардской бизнес-школы в 1924 году. В условиях отсутствия специализированных учебников преподаватели стали использовать описания реальных управленческих ситуаций, предлагая студентам анализировать возникшие проблемы и находить возможные пути их решения в ходе коллективного обсуждения [3]. Позднее метод ситуационных задач (кейс-стади) начали применять в медицинской школе Гарварда в 1985 году по инициативе декана Даниэля Гостезона. В результате исследователей (Гордона Мура, БузINESSа Скула и др.) была обновлена учебная программа и введение экспериментального тестирования под названием «Новая тропа», которая ориентируется на активное изучение новых материалов с помощью использования кейсов. Суть программы заключается в том, что обучающие семинары для шести – восьми студентов, встречающихся три раза в неделю для обсуждения и анализа ситуации разработанных для «Новая тропа» [4].

Современные кейсы сохраняют те же основные характеристики, что и в начале XX века:

- кейс состоит в среднем из 10– 25 страниц текста и 5–10 страниц дополнительной информации;

- кейс считается хорошим, если в нем описываются реальные, а не фиктивные организации и их реальные деловые проблемы;

- кейс требует, чтобы студенты вошли в роль главного героя в сложившейся ситуации и приняли одно или более решений;

- кейс не должен содержать полный объем информации [4].

В настоящее время насчитывается большое количество определений относительно понятия *case study*. В широком смысле данный метод понимается как история, содержащая образовательное сообщение (*story with an educational message*) [8].

Ряд исследователей подчеркивает значимость метода *case study* именно в контексте формирования коммуникативных и разговорных навыков обучающихся. Так, Е. И. Пассов отмечает, что обучение иностранному языку должно быть ориентировано на реальное общение, при котором язык выступает не объектом изучения, а средством взаимодействия между участниками коммуникации. С этой точки зрения кейс-метод создает условия для естественного использования языка в процессе обсуждения проблемных ситуаций и обмена мнениями [6].

Н. Д. Гальскова считает, что развитие устной речи учащихся наиболее эффективно осуществляется в условиях проблемного обучения, когда обучающиеся вынуждены самостоятельно формулировать высказывания, аргументировать свою позицию и реагировать на реплики собеседников. Метод *case study*, по ее мнению, отвечает данным требованиям, так как предполагает активное включение учащихся в процесс речевого взаимодействия [7].

С точки зрения Р. Эллиса, формирование разговорных навыков возможно лишь при регулярном использовании заданий, ориентированных на смысл и содержание высказывания, а не на формальное воспроизведение языковых структур. В этом контексте кейсы выступают как инструмент, стимулирующий спонтанную речь и развитие беглости, поскольку учащиеся сосредоточены на решении проблемы, а не на контроле каждой языковой формы [9].

На основании анализа подходов, предложенных Е. И. Пассовым, Н. Д. Гальсковой и Р. Эллисом, можно выделить ключевую суть метода *case study*: он обеспечивает усвоение знаний и развитие навыков через самостоятельную работу учащихся с проблемными ситуациями. Такой подход побуждает старшеклассников не только применять полученные знания на практике, но и формировать умения вести диалог, аргументировать свои решения и критически оценивать возможные варианты действий.

Применение метода *case study* на уроках английского языка в старших классах направлено прежде всего на развитие разговорных навыков учащихся. В процессе работы с кейсами школьники вовлекаются в активное обсуждение проблемных ситуаций, что способствует формированию умений выражать собственное мнение, аргументировать позицию и вести диалог на иностранном языке. В отличие от традиционных упражнений, кейс-

метод предполагает использование языка как средства решения коммуникативной задачи, а не как цели обучения.

Работа с кейсом, как правило, осуществляется в несколько этапов. На первом этапе учащиеся знакомятся с ситуацией, определяют основную проблему и ключевые вопросы для обсуждения. Далее следует этап групповой работы, в ходе которого обучающиеся обмениваются мнениями, предлагают возможные решения и анализируют их последствия. Заключительный этап включает презентацию решений и коллективное обсуждение, что стимулирует развитие монологической и диалогической речи.

В рамках развития разговорных навыков у старшеклассников метод case study может быть реализован через работу с ситуациями, приближенными к реальным условиям общения. В качестве примера рассмотрим кейс, используемый на уроке английского языка в 10–11 классах.

Тема кейса: Choosing a Future Career

Цель кейса: развитие навыков устной аргументированной речи, умения выразить мнение и вести дискуссию на английском языке.

Ситуация:

Учащимся предлагается описание ситуации, в которой старшеклассник стоит перед выбором будущей профессии. В кейсе представлены несколько возможных вариантов (обучение в университете, работа после школы, обучение за рубежом), а также факторы, влияющие на выбор: интересы, финансовые возможности семьи, уровень владения иностранным языком, мнение родителей.

Этапы работы с кейсом:

На первом этапе учащиеся знакомятся с текстом ситуации и выделяют ключевую проблему. Затем они работают в малых группах, обсуждая возможные варианты решения и аргументируя их преимущества и недостатки. На заключительном этапе каждая группа представляет своё решение и отвечает на вопросы одноклассников, участвуя в коллективном обсуждении.

В ходе выполнения данного кейса учащиеся активно используют разговорную речь, расширяют словарный запас по теме «Профессия и будущее», учатся формулировать собственную позицию и реагировать на альтернативные точки зрения. Таким образом, кейс-метод способствует развитию как диалогической, так и монологической речи.

Таким образом, метод case study является эффективным средством развития разговорных навыков у старшеклассников на уроках английского языка. Его применение позволяет приблизить процесс обучения к реальному иноязычному общению, повысить интерес учащихся к предмету и создать условия для активного использования языковых знаний. Внедрение кейс-метода в практику преподавания английского языка способствует формированию коммуникативной компетенции и подготовке учащихся к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Щербатых Л. Н. Метод Case Study в обучении английскому языку старшеклассников // Известия высших учебных заведений: Гуманитарные науки. Иваново: Изд-во ИГХТУ, 2013. № 3. С. 235—240.
2. Lashina, E. N. Case study in teaching English / E. N. Lashina // Оригинальные исследования. – 2023. – Vol. 13, No. 11. – P. 127-131. – EDN WWFUEZ.
3. Абрамова, С. Ю. Использование кейс-метода на уроках английского языка / С. Ю. Абрамова, Ю. В. Белозерова // Актуальные вопросы современной педагогики : Материалы VI Международной научной конференции, Уфа, 20–23 марта 2015 года. – Уфа: Лето, 2015. – С. 94-96. – EDN TRFAAN.
4. Адонина, Н. П. Кейс-стади: история и современность / Н. П. Адонина // Высшее образование сегодня. – 2012. – № 11. – С. 43-48. – EDN QABULV.
5. Токаев К.Ж. Многоязычие как путь к конкурентоспособности. <https://www.lada.kz/kazakhstan-news/145257-kazakhskii-iazyk-stanet-obiazatelnyim-v-inostrannykh-vuzakh-kazakhstana-zaiavlenie-tokaeva.html>
6. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М.: Просвещение, 2018. — 223 с.
7. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. — М.: Академия, 2017. — 336 с.
8. Herried, C. F. Start with a story: the Case Study method of teaching college science. NSTA press. 2007. — 14 p.
9. Ellis R. Task-Based Language Learning and Teaching. — Oxford: Oxford University Press, 2003. — 387 p.